

OntoFoCE and ObE Forensics. Email-traceability supporting tools for digital forensics
Parra, H., Vegetti, M.

Supplementary material: OntoFoCE Validation

OntoFoCE has been tested in terms of the representativeness of the ontological model developed, considering the characteristics of the language used. With the auxiliary tools of the Protégé environment (Hermit reasoner 1.3.8.413), the initial consistency checks of OntoFoCE’s OWL model were performed, using an instantiation test bench with three different scenarios for the analysis of emails: 1) the forensic analysis of a single email; 2) the analysis of an email sent to several recipients, and 3) the analysis of a set of email accounts with a certain number of emails in each. These three scenarios are furtherly described in section 3.5 of [Parra, 2019] and shown in Fig. 1.

Figure 1: The 3 scenarios used for OntoFoCE validation

In this document, information about Scenario 3 is presented. In this scenario, forensic analysis must be conducted on emails exchanged among the accounts chosen. Suppose we use the emails analyzed in scenario 2 (See “VALIDATION SCENARIO 2.pdf” on ZENODO DOI....) and add emails from another sender called JUAN, addressed to the recipients already mentioned. In this way, the analysis of emails involving two sending accounts and three receiving accounts can be exemplified through the exchange among the sent and received emails indicated in Fig. 2.

Figure 2: Email exchange among email accounts in Scenario 3

Fig. 2 shows the headers already analyzed in Scenario 2 and the ones sent by JUAN, added in Scenario 3. These headers were labeled HEADER_R4, HEADER_R5 and HEADER_R6. The last header, labeled HEADER R7, lets us simulate the case of those email accounts that act as sender and recipient simultaneously in the same space of the analysis performed.

Figure 3: Header of the email from Juan to Enzo - Header_R4

Figure 4: Header of the email from Juan to Esteban - Header_R5

Figure 5: Header of the email from Juan to Luz - Header_R6

Figure 6: Header of the email from Enzo to Juan - Header_R7

Figure 7 introduces a snapshot of the implementation of this scenario using Protégé editor. In this figure, it is possible to see that the individuals CUENTA_ENZO and CUENTA_JUAN are the sender_account and recipient_account simultaneously. CUENTA_ENZO is the sender of HEADER_R7 and the recipient of HEADER_R4. In turn, CUENTA_JUAN is the sender of HEADER_R4 and the recipient of HEADER_R7. As shown in Fig. 7, the individual CUENTA_ENZO is explicitly defined as an instance of the RecipientAccount class (the name of the class is written in bold on a white background) and inferred by the reasoner as SenderAccount (the class name is highlighted with a yellow background and has a standard font).

The OWL implementation of this scenario can be seen at https://obe.digilab.ucasal.edu.ar/owl_escenario_3/

Figure 7: Protégé screenshot of the instantiation of scenario 3 (partial view)

The competency questions used when the expert performs a forensic analysis of several emails (scenario 3) are:

SPARQL query:

```

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#>
SELECT DISTINCT ?correo ?asunto ?fechaEmision ?cuentaEmisora
  WHERE { ?cuenta oc:cuentaReceptorRecibeCorreo ?correo.
|
          ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s.
          ?correo oc:correoEsEmitidoPorCuentaEmisor ?ctaEmisor.
          ?ctaEmisor oc:cuentaCorreo ?cuentaEmisora.
          ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h.
          ?h oc:hiloTieneOcurrencia ?o.
          ?o oc:ocurrenciaTieneAsunto ?a.
          ?a oc:contenidoAsunto ?asunto.
          ?o rdf:type oc:OcurrenciaDeRecepcion.
          ?o oc:fechaHoraOcurrencia ?fechaEmision.
          FILTER (?cuenta=oc:CUENTA_ENZO).}

```

correo	asunto	fechaEmision	cuentaEmisora
C2	"Re: Trabajo para el CoNalSI"	"2018-10-02T03:01:22" ^{AA} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>	"juan"@empresa.com.ar
C1	"Colaboración en investigación"	"2018-07-08T15:41:59" ^{AA} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>	"bgallo"@ucasal.edu.ar

Figure 8: CQ11: Given an account A, what emails did it receive?

SPARQL query:

```

PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#>
SELECT DISTINCT ?correo ?asunto ?fecha
  WHERE { ?cuentaC1 oc:cuentaEmisorEmiteCorreo ?correo.
          ?cuentaC2 oc:cuentaReceptorRecibeCorreo ?correo.
          ?cuentaC1 oc:cuentaCorreo ?cuentaEmisora.
          ?cuentaC2 oc:cuentaCorreo ?cuentaReceptor.
          ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s.
          ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h.
          ?h oc:hiloTieneOcurrencia ?o.
          ?o rdf:type oc:OcurrenciaDeEmision.
          ?o oc:ocurrenciaTieneAsunto ?a.
          ?o oc:fechaHoraOcurrencia ?fecha.
          ?a oc:contenidoAsunto ?asunto.
          FILTER (?cuentaC1=oc:CUENTA_JUAN && ?cuentaC2=oc:CUENTA_ESTEBAN).}

```

correo	asunto	fecha
C3	"Fwd: Forensia IoT"	"2019-02-23T16:27:32" ^{AA} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>

Figure 9: CQ12: Given an account A1, has an email been sent to account A2?

SPARQL query:		
<pre> PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT DISTINCT ?correo ?asunto ?fecha WHERE { ?cuentaC1 oc:cuentaReceptorRecibeCorreo ?correo. ?cuentaC2 oc:cuentaEmisorEmiteCorreo ?correo. ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s. ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h. ?h oc:hiloTieneOcurrencia ?o. ?o rdfs:type oc:OcurrenciaDeRecepcion. ?o oc:fechaHoraOcurrencia ?fecha. ?o oc:ocurrenciaTieneAsunto ?a. ?a oc:contenidoAsunto ?asunto. FILTER (?cuentaC1=oc:CUENTA_LUZ && ?cuentaC2=oc:CUENTA_JUAN).} </pre>		
co...	asunto	fecha
C4	"Reenviar: ACM TIOT Call for Papers"	"2018-06-05T23:57:02" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime>

Figure 10: CQ13: Given an account A1, has an email been received from account A2?

SPARQL query:			
<pre> PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT DISTINCT ?correo ?cuentaReceptora ?asunto ?fecha WHERE { ?cuenta rdfs:type oc:CuentaEmisor. ?cuenta oc:cuentaEmisorEmiteCorreo ?correo. ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s. ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h. ?Ocurrencia oc:ocurrenciaCorrespondeAHilo ?h. ?Ocurrencia oc:ocurrenciaTieneAsunto ?a. ?a oc:contenidoAsunto ?asunto. ?Ocurrencia rdfs:type oc:OcurrenciaDeEmision. ?Ocurrencia oc:fechaHoraOcurrencia ?fecha. ?cuentaR oc:cuentaReceptorRecibeCorreo ?correo. ?cuentaR oc:cuentaCorreo ?cuentaReceptora. FILTER(("2018-10-02T03:01:21"^{^^}xsd:dateTime=?fecha) && (?cuenta=oc:CUENTA_JUAN)).} </pre>			
correo	cuentaReceptora	asunto	fecha
C2	"Enzo Notario"	"Re: Trabajo para el CoNalISI"	"2018-10-02T03:01:21" ^{^^} <http://www.w3.c

Figure 11: CQ16: What emails were sent from a certain account on a given date?

SPARQL query:				
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>				
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>				
PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#>				
SELECT DISTINCT ?correo ?cuentaEmisora ?cuentaReceptora ?asunto ?fecha				
WHERE {				
?cuenta rdfs:type oc:CuentaEmisor.				
?cuenta oc:cuentaCorreo ?cuentaEmisora.				
?cuenta oc:cuentaEmisorEmiteCorreo ?correo.				
?correo oc:correoTieneSecuencia ?s.				
?s oc:secuenciaTieneHilo ?h.				
?Ocurrencia oc:ocurrenciaCorrespondeAHilo ?h.				
?Ocurrencia oc:ocurrenciaTieneAsunto ?a.				
?a oc:contenidoAsunto ?asunto.				
?Ocurrencia rdfs:type oc:OcurrenciaDeEmision.				
?Ocurrencia oc:fechaHoraOcurrencia ?fecha.				
?cuentaR oc:cuentaReceptorRecibeCorreo ?correo.				
?cuentaR oc:cuentaCorreo ?cuentaReceptora				
correo	cuentaEmisora	cuentaReceptora	asunto	fecha
C1	"bqallo"@ucasal.edu.ar	"erivetti83"@gmail.com	"Colaboración en investigación"	"2018-07-08T15:41:46" ^{^^} <ht

Figure 12: CQ17: What emails were received by a certain account on a given date?

SPARQL query:		
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>		
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>		
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>		
PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#>		
SELECT DISTINCT ?correo ?asunto ?fecha		
WHERE {		
?correo oc:correoTieneSecuencia ?s.		
?s oc:secuenciaTieneHilo ?h.		
?h oc:hiloTieneOcurrencia ?Ocurrencia.		
?Ocurrencia rdfs:type oc:OcurrenciaDeRecepcion.		
?Ocurrencia oc:ocurrenciaTieneAsunto ?a.		
?Ocurrencia oc:fechaHoraOcurrencia ?fecha.		
?a oc:contenidoAsunto ?asunto.		
?a oc:asuntoContienePalabraClave ?palabra.		
?palabra oc:contenidoPalabraClave ?pc.		
FILTER regex(?pc,"Colaboración").}		
corr...	asunto	fecha
C1	"Colaboración en investigación"	"2018-07-08T15:41:59" ^{^^} <http://www.w3.org/2001/XM

Figure 13: CQ18: Given a keyword, does it appear in the subject of an email?

SPARQL query:		
<pre> PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT DISTINCT ?correo ?cuerpo ?fecha WHERE { ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s. ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h. ?h oc:hiloTieneOcurrencia ?Ocurrencia. ?Ocurrencia rdfs:type oc:OcurrenciaDeRecepcion. ?Ocurrencia oc:ocurrenciaTieneCuerpo ?c. ?Ocurrencia oc:fechaHoraOcurrencia ?fecha. ?c oc:contenidoCuerpo ?cuerpo. ?c oc:cuerpoContienePalabraClave ?palabra. ?palabra oc:contenidoPalabraClave ?pc. FILTER regex(?pc,"Colaboración").} </pre>		
correo	cuerpo	fecha
C1	"Estimados: He seleccionado algunas personas "	"2018-07-08T15:41:59" ^{AA} <

Figure 14: CQ19: Given a keyword, does it appear in the body of an email?

SPARQL query:		
<pre> PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#> SELECT DISTINCT ?correo ?contenidoAdjunto ?fecha WHERE { ?correo oc:correoTieneSecuencia ?s. ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h. ?h oc:hiloTieneOcurrencia ?Ocurrencia. ?Ocurrencia rdfs:type oc:OcurrenciaDeRecepcion. ?Ocurrencia oc:ocurrenciaTieneAdjunto ?ad. ?Ocurrencia oc:fechaHoraOcurrencia ?fecha. ?ad oc:contenidoAdjunto ?contenidoAdjunto. ?ad oc:adjuntoContienePalabraClave ?palabra. ?palabra oc:contenidoPalabraClave ?pc. FILTER regex(?pc,"Colaboración").} </pre>		
correo	contenidoAdjunto	fecha
C1	"Contenido de las observaciones sobre la Colaboración Interi "	"2018-07-08T15:41:59" ^{AA} <http

Figure 15: CQ20: Given a keyword, does it appear in an email attachment?

SPARQL query:

```

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX oc: <http://www.semanticweb.org/beatr/ontologies/2018/0/ontologia_correos#>
SELECT DISTINCT ?CtaEmisor1 ?CuentaReceptor1 ?asunto1 ?fechaEmision1 ?CtaEmisor2 ?CtaReceptor2 ?asunto2 ?fechaEmision2
  WHERE {{ ?cuentaC1 oc:cuentaEmisorEmiteCorreo ?correo1.
           ?cuentaC1 oc:cuentaCorreo ?CtaEmisor1.
           ?cuentaC2 oc:cuentaReceptorRecibeCorreo ?correo1.
           ?cuentaC2 oc:cuentaCorreo ?CuentaReceptor1.
           ?correo1 oc:correoTieneSecuencia ?s.
           ?s oc:secuenciaTieneHilo ?h.
           ?h oc:hiloTieneOcurrencia ?o.
           ?o oc:ocurrenciaTieneAsunto ?a.
           ?a oc:contenidoAsunto ?asunto1.
           ?o rdfs:type oc:OcurrenciaDeEmision.
           ?o oc:fechaHoraOcurrencia ?fechaEmision1.
           FILTER (?cuentaC1=oc:cuentaJuanEmisor && ?cuentaC2=oc:cuentaEnzoReceptor)
        }}

```

CtaEmisor1	CuentaRecepto...	asunto1	fechaEmision1	CtaEmisor2	CtaReceptor2	asunto2	fechaEmision2
"juan"@empresa.com.ar	"Enzo Notario"	"Re: Trabajo para el CoNalSI "2018-10-02T03:01:21"		"Enzo Notario"	"juan"@empresa.com.ar	"Trabajo de Ajuste"	"2018-10-16T03:01:21"

Figure 16: CQ21 What emails were exchanged between accounts A1 and A2 in a given date range?

Testing ObE Forensics using scenario 3.

Once the expert enters ObE Forensics, they must load the file with the seven headers of the emails analyzed (Fig. 17).

Figure 17: ObE Forensics screenshot: Load the 7 email files

The email files are processed, and the expert can access the information related to the sender and recipient, the date and the subject. Once the email has been processed, the expert has to identify the competency questions that will allow them to answer the EISTEEs. Thus, for each of these, the necessary competency questions are processed. It is possible to generate the TECHNICAL EXPERT REPORT (Figure 16 to Figure 18) using the corresponding option on the ObE Forensics main screen. For the example analyzed, email C1 is selected on the navigation panel on the left, competency questions CQ11, CQ12, CQ13, CQ16 and CQ17 to CQ21 are selected on the navigation panel in the center, and the application shows the preview of the report obtained.

The questions related to the keyword search (CQ18, QC19 and CQ20) require the development of a term-searching algorithm in the instances generated for the body of each email, which is usually encrypted. In addition, it is necessary to solve the problem of analyzing an attached file that can be presented in different formats in which words or texts cannot be identified (image, audio, among others). For this reason, these questions have not yet been implemented in ObE Forensics.

9/4/23, 9:13 ObE Forensics

ObE Forensics

RESULTADO DE LA PREGUNTA DE COMPETENCIA N° 11

Correos electrónicos recibidos por enzo.notario@gmail.com
 Total: 2 E-mails

1° E-mail

Asunto: **Colaboracion en investigacion**

ID: <CAH18OQUiLqm+iDyLJkrHg9kOto2PRDR4AG3mp1RAQDCwD2JccA@mail.gmail.com>

Fecha: 2018-07-08T12:41:56-03:00

Emisor	Receptor
Ing. H. Beatriz P. de Gallo bgallo@ucasal.edu.ar	Enzo Notario enzo.notario@gmail.com

9/4/23, 9:13 ObE Forensics

2° E-mail

Asunto: **Re: Trabajo para el CoNalSI**

ID: <CAD3ue2d7oCzSGkLeQbh7Bj4ApK4+57ki2Z1=qgwE+HU-UU-KPQ@mail.gmail.com>

Fecha: 2018-10-02T00:01:09-03:00

Emisor	Receptor
juan@empresa.com.ar juan@empresa.com.ar	Enzo Notario enzo.notario@gmail.com

Figure 18: Technical Expert Report for CQ11

9/4/23, 9:24 ObE Forensics

ObE Forensics

RESULTADO DE LA PREGUNTA DE COMPETENCIA N° 12

Correos electrónicos emitidos por juan@empresa.com.ar y recibidos por Rivetti erivetti83@gmail.com
 Total: 1 E-mail

1° E-mail

Asunto: **Fwd: Forensia IoT**

ID: <CAN=18jsTKN0YLqYr-Lr_LPYgpVod2yGp96KDdTgMyygKtSRpGg@mail.gmail.com>

Fecha: 2019-02-23T13:27:24-03:00

Emisor	Receptor
Juan juan@empresa.com.ar	Esteban Rivetti erivetti83@gmail.com Rivetti_erivetti83@gmail.com

Figure 19: Technical Expert Report for CQ12

9/4/23, 9:31 ObE Forensics

ObE Forensics

RESULTADO DE LA PREGUNTA DE COMPETENCIA N° 13

Correos electrónicos emitidos por juan@empresa.com.ar y recibidos por luzbibianaclara@gmail.com

Total: **1 E-mail**

1° E-mail

Asunto: **Reenviar: ACM TIOT Call for Papers**

ID: **<euqbm7paegoa8p8hcfbuodr.1528243015987@email.android.com>**

Fecha: **2018-06-05T20:56:55-03:00**

Emisor	Receptor
Juan juan@empresa.com.ar	Luzbibianaclara luzbibianaclara@gmail.com

Figure 20: Technical Expert Report for CQ13

9/4/23, 9:38 ObE Forensics

ObE Forensics

RESULTADO DE LA PREGUNTA DE COMPETENCIA N° 16

Correos electrónicos enviados por enzo.notario@gmail.com el día 16/10/2018

Total: **1 E-mail**

1° E-mail

Asunto: **Trabajo de Ajuste**

ID: **<CAqgwE+HU-UU-KPQCAqgwE+HU-UU-KPQ@mail.gmail.com>**

Fecha: **2018-10-16T00:01:09-03:00**

Emisor	Receptor
Enzo Notario enzo.notario@gmail.com	Juan juan@empresa.com.ar

Figure 21: Technical Expert Report for CQ16

9/4/23, 9:41 ObE Forensics

ObE Forensics

RESULTADO DE LA PREGUNTA DE COMPETENCIA N° 17

Correos electrónicos recibidos por enzo.notario@gmail.com el día 08/07/2018

Total: 1 E-mail

1° E-mail

Asunto: **Colaboracion en investigacion**

ID: <CAH18OQUiLqm+iDyLJkrHg9kOto2PRDR4AG3mp1RAQDCwD2JccA@mail.gmail.com>

Fecha: 2018-07-08T12:41:56-03:00

Emisor	Receptor
Ing. H. Beatriz P. de Gallo bgallo@ucasal.edu.ar	Enzo Notario enzo.notario@gmail.com

Figure 22: Technical Expert Report for CQ17

9/4/23, 9:45 ObE Forensics

ObE Forensics

RESULTADO DE LA PREGUNTA DE COMPETENCIA N° 21

Correos Electrónicos intercambiados entre juan@empresa.com.ar y enzo.notario@gmail.com desde 05/06/2018 hasta 23/02/2019

Total: 2 E-mails

1° E-mail

Asunto: **Re: Trabajo para el CoNalSI**

ID: <CAD3ue2d7oCz5GkLeQbh7Bj4ApK4+57ki2Z1=qgwE+HU-UU-KPQ@mail.gmail.com>

Fecha: 2018-10-02T00:01:09-03:00

Emisor	Receptor
juan@empresa.com.ar juan@empresa.com.ar	Enzo Notario enzo.notario@gmail.com

9/4/23, 9:45 ObE Forensics

2° E-mail

Asunto: **Trabajo de Ajuste**

ID: <CAqqwE+HU-UU-KPQCAqqwE+HU-UU-KPQ@mail.gmail.com>

Fecha: 2018-10-16T00:01:09-03:00

Emisor	Receptor
Enzo Notario enzo.notario@gmail.com	Juan juan@empresa.com.ar

Figure 23: Technical Expert Report for CQ21

REFERENCES:

Parra, H. B. (2019). *Una Ontología del Correo Electrónico y su Trazabilidad como Soporte para la Forensia Digital* [Universidad Tecnológica Nacional]. <https://digilab.ucasal.edu.ar/tesis>